

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО МАССАЖА

ASSESSMENT OF THE LOCATION OF MASSAGE POINTS FOR ROBOTIC MASSAGE

УДОДОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

UDODOVA MARIYA DMITRIEVNA,
Bauman Moscow State Technical University.

Статья посвящена разработке метода оценки местоположения массажных точек и зон на теле человека с использованием библиотек компьютерного зрения. Выявлена необходимость в создании робототехнического комплекса для медицинского массажа. Отмечена ценность проведения роботизированного массажа в специальных условиях жизни общества. Рассмотрены биологически активные точки на спине человека, образующие линии меридианов. Приведен способ нахождения позвоночного канала на изображении. Предложены методы нахождения местоположения основных зон спины человека с использованием библиотеки оценки позы человека. Определено, что индивидуальные особенности строения тела человека влияют на создание алгоритма определения массажных точек.

The article is devoted to the development of a method for estimating the location of massage points and zones on the human body using computer vision libraries. The need to create a robotic complex for medical massage has been identified. The value of conducting robotic massage in special conditions of society is noted. The biologically active points on the human back forming the lines of the meridian of the sun are considered. The method of finding the spinal canal in the image is given. The methods of finding the location of the main areas of the human back using the human posture assessment library are proposed. It is determined that the individual features of the human body structure affect the creation of an algorithm for determining massage points.

Ключевые слова: массажные точки, группы мышц, Open Pose, медицинский манекен, робот, компьютерное зрение.

Key words: massage points, muscle groups, Open Pose, medical mannequin, robot, computer vision.

Введение.
Робототехника в настоящее время стремительно развивается, завоеывая все большее количество направлений в медицине и здравоохранении. С увеличением численности населения России и освоением отдаленных территорий наблюдается недостаточное количество медицинских специалистов, в частности, тех, которые выполняют сложные, но рутинные задачи. Внедрение робототехнических комплексов позволяет решить проблему нехватки медицинского персонала, а также делает процедуры более безопасными и менее дорогостоящими для пациентов.

Робототехнические комплексы (РТК), предназначенные для выполнения медицинского массажа, способствуют его популяризации, как метода лечения и предупреждения различных

заболеваний, а также дают возможность проводить процедуру большему числу пациентов одновременно. Кроме того, один массажный робототехнический комплекс может осуществлять несколько видов массажа [1].

Робот-массажист способен работать не ограниченное время, он не устает, в отличие от человека. Такие массажные робототехнические комплексы найдут свое применение в санаториях, медицинских клиниках, отелях, лагерях, где всегда большой поток людей, желающих записаться на медицинский массаж. При возможности робота массировать хотя бы одну зону на теле человека, медицинский работник сможет принимать несколько людей одновременно. Пока человек массирует одни части тела одного пациента, например нижние конечности, робот сможет массировать у другого пациента другие части тела, например, спину и воротниковую зону, далее человек-массажист и робот-массажист меняются пациентами. Существует проблема недостатка высококвалифицированных специалистов в труднодоступных отдаленных населенных пунктах, в связи с этим массажные роботы возможно использовать в деревнях. Медицинские роботы необходимы для людей, работающих в специальных условиях, так в космосе есть необходимость иметь робота, способного выполнять медицинские процедуры.

В медицинских целях часто используются коллаборативные роботы (коботы). Данные устройства состоят из манипулятора и устройства управления. Коллаборативный робот призван не заменить медицинского работника, а расширить его возможности, сделать работу специалиста более комфортной. Кобот может использоваться для предоставления врачу дополнительного набора рук. Рассматриваемый робот предназначен для совместной работы с человеком и может использоваться для выполнения относительно сложных задач, которые не могут быть полностью автоматизированы [2].

Биологически активные точки на спине человека.

Рис. 1. Точки акупрессуры на спине [3]

Массажные точки, которые разминает робот, возможно изучать различными способами. Одним из способов является обучение робота посредством ручного ведения по траектории. Ручное обучение предполагает, что врач будет обучать кобота для каждого пациента с учетом заболеваний и особенностей телосложения клиента. Обучив робота единожды, возможно сохранить созданную массажную программу для соответствующего пациента в специальную

базу данных, и с последующим приходом данного клиента на процедуру использовать её. Наибольший интерес представляет возможность оценки местоположений массажных точек с помощью датчиков. Сенсор kinect позволяет получать цветное и глубинное изображение пациента, последующая обработка с использованием библиотек компьютерного зрения даёт возможность расчета местоположения массажных точек на теле человека.

На рис. 1 представлены точки акупунктуры: точки 1-3 соответствуют окружности шейки бедра, точка 7 – крестец, группа точек 8 – область вдоль верхнего крестца.

Рис. 2. Схема расположения меридианов сен на спине [3]

Основные элементы спины человека.

Для проведения роботизированного массажа необходимо выявить местоположение основных групп мышц пациента, а также позвоночник. Определить, где располагается позвоночник особенно важно, так как при массаже трогать и разминать его категорически запрещено. Простейшие приёмы массажа спины состоят в поглаживании и растирании вдоль (параллельно) позвоночника от поясницы к области надплечий и обратно.

На рис. 3 показано выявление суставов на теле человека с помощью библиотеки оценки позы человека Open Pose. Изображение получено в симуляторе CoppeliaSim с камеры kinect с использованием медицинского манекена. Красное ребро, соединяющее две ключевые точки (1 – точка шеи, 2 – точка поясницы), примерно определило месторасположение позвоночника пациента.

Рис. 3. Местоположение позвоночника

Необходимо определить или задать диапазон отступа от полученного отрезка, в котором точно будет находиться позвоночник. Внутри позвоночного канала располагается спинной мозг. Спинной мозг и головной мозг – это центральная нервная система, регулирующая функции организма человека. Для нормального функционирования спинного мозга, важно, чтоб позвоночный канал был цел и невредим. Позвоночник состоит из 24 костей, которые называются позвонками, составленными в колонну. Позвоночник подразделяется на три отдела: шейный, грудной, поясничный. Значение размера по ширине позвоночного канала варьируется в зависимости от отдела позвоночника, в самом широком месте может достигать 30 мм, минимальное значение – 10 мм. По данным показателям выявлено, что достаточный диапазон отступа от выявленного отрезка позвоночника на 25 мм в обе стороны. На рисунке 4 показано изображение медицинского манекена, полученное с камеры в симуляторе Robo DK. На изображении приведено определение ключевых точек на теле человека, синими точками показан допустимый отступ для позвоночного канала. С целью предотвращения возможных повреждений позвоночника в выявленном диапазоне массаж производить запрещено.

Рис. 4. Позвоночный канал

Условно спину делят на несколько зон: лопаточная, подлопаточная, позвоночная, поясничная, крестцовая. Лопаточная зона находится над поверхностью лопаток и крепится к 6 шейному позвонку. Подлопаточная зона располагается под лопатками по обе стороны позвоночника. Позвоночная зона начинается от головы и заканчивается в тазовой области. Поясничная зона располагается перпендикулярно позвоночнику. Крестцовая зона находится выше крестца, параллельно позвоночному столбу.

Возможно создавать карты основных зон спины для каждого пациента, сохранять карты в специальной базе данных. Формировать план массажа пациента, на основе выявленных зон, сохранять план для каждого клиента в базе данных. Определение зон спины можно производить геометрически, относительно точек, выявленных с помощью Open Pose. Наиболее точный способ определения зон – с помощью создания нейронной сети, в таком случае необходимо иметь базу данных, содержащую изображения спины разных людей, все изображения

должны быть размечены квалифицированным специалистом в области медицины. Такой подход является очень трудоемким и дорогостоящим.

На рис. 5 показан человек, размеченный алгоритмом оценки позы человека. Получены следующие точки на теле пациента: точки 1, 2 – соответствуют плечевым суставам, точки 3, 4 – лежат в области таза, красная точка между точками 3 и 4 соответствует копчику. Соединим попарно точки 1 и 4, 2 и 3 получили 2 треугольника. Нижний треугольник, образованный черными линиями, соответствует примерному расположению поясничной зоны. Верхний треугольник соответствует позвоночной зоне. Под нижним треугольником располагается крестцовая зона спины. По левую и правую сторону от точки 5, полученной при пересечении черных отрезков, располагается подлопаточная зона. Примерное местоположение подлопаточной зоны можно получить, соединив попарно точки 1 и 3, 2 и 4, треугольники, образованные точками 1, 3, 5 и 2, 5, 4, включают в себя подлопаточную зону и часть поясничной зоны спины.

Рис. 5. Выявление основных зон спины

Выявленные области спины данным методом при необходимости должны корректироваться и согласовываться медицинским специалистом до начала проведения процедуры.

Зависимость местоположения массажных точек от пропорций тела человека.

При определении положения мышц и других элементов на теле человека необходимо учитывать соотношения размеров конечностей. Каждый человек индивидуален и имеет особенности телосложения. В этом заключается основная сложность создания общего алгоритма выявления основных групп мышц человека.

Обычно для измерений пропорций тела человека используют размеры головы. При соотношении головы к фигуре и ее частям рассматриваются следующие меры: высота головы, высота головы с шеей, диагональ головы, длина и ширина кисти. Ширина головы может быть рассчитана, как расстояние между точками ушей, данные точки определяются библиотекой оценки позы человека (рис. 6).

Замеры отдельных частей тела перед началом процедуры может производить оператор массажного РТК.

Соотношения головы к росту взрослого человека колеблется от 1:7,2 до 1:8. У людей пропорции головы от отношения к телу имеют индивидуальные характеристики, это связано с их ростом [4]. Люди с невысоким ростом, обычно, имеют голову больших размеров, чем высокие люди. У людей с ростом 165 см отношение составляет 1:7,2-7,4, у людей с ростом 170 см соотношение 1:7,5, при росте 175 см – 1:7,7-7,8. При высоком росте, свыше 180 см соотношение 1:8.

Рис. 6. Ширина головы

Проводить массаж робототехническим комплексом можно только сформированному, взрослому человеку. Учитывать параметры детей с помощью алгоритма значительно труднее. Процедура массажа для детского организма является специфичной задачей, может проводиться только высококвалифицированным специалистом, поэтому в данной статье не рассматривается детский массаж.

Заключение.

Во многих существующих роботизированных массажных комплексах используется метод ручного обучения коллаборативного робота, в статье были рассмотрены альтернативные методы. Предложен способ определения массажных точек с использованием компьютерного зрения с целью облегчить задачу медицинскому специалисту. Возможность выявления массажных точек без участия человека-массажиста позволяет снизить нагрузку на оператора в процессе проведения процедуры, способствует созданию полностью автоматизированной массажной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Садковская Н.Е., Тарасов В.И., Удодова М.Д., Назарова А.В., Жуков А.О. Разработка алгоритмов для построения и отработки коллаборативным роботом массажных траекторий // Наукоемкие технологии. 2023. Т. 24. № 7. С. 58-66. DOI: <https://doi.org/10.18127/j19998465-202307-07>.
2. Роботизированные системы в медицине // Портал РАМН. URL: <https://portalramn.ru/intellect/robotizirovannye-sistemy-v-medicine> (дата обращения: 12.01.2024).

3. Ламбер Д. Тайский массаж. Ростов-на-Дону: Изд-во «Фенникс», 2006. 345 с.

4. Пропорции тела. Основопологающие моменты, касающиеся пропорцией тела человека // Ghendie Sontu Fine Art. URL: <https://www ghenadiesontu.com/blog/tag> (дата обращения: 17.02.2024).

© Удодова М.Д., 2024.